

MATN – OG`ZAKI VA YOZMA NUTQ UZLUKSIZLIGINI TA`MINLASHNING DIDAKTIK ASOSI

Olimjon Esimbetov

Toshkent gumanitar fanlari universiteti o`qituvchisi pedagogika fanlari bo`yicha
falsafa fanlari doctori PhD

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8054829>

Annotatsiya. Maqolada boshlang`ich sinf o`quvchilarda matn vositasida o`quvchilarning og`zaki va yozma nutq uzluksizligini ta`minlashning didaktik asosi asoslari borasida atroflicha fikr-mulohazalar yuritiladi. turli xil didaktik o`yinlar va ularni ta`lim jarayonida maqsadli qo`llashning interaktiv jihatlari tadqiq qilindi. ayniqsa, matn vositasida o`quvchilarning og`zaki va yozma nutq uzluksizligini ta`minlashning didaktik asosi alohida e`tibor berildi.

Kalit so`zlar: og`zaki nutq, yozma nutq, ko`nikma, tahlil, metod, tasavvur, interaktiv, pedagogik texnologiya, tallafuz, talqin, sinov.

ТЕКСТ-ДИДАКТИЧЕСКАЯ ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ НЕПРЕРЫВНОСТИ УСТНОЙ И ПИСЬМЕННОЙ РЕЧИ

Аннотация. В статье подробно рассмотрены основы дидактической основы обеспечения непрерывности устной и письменной речи учащихся младших классов средствами текста. были исследованы различные дидактические игры и интерактивные аспекты их целенаправленного использования в образовательном процессе. особое внимание уделялось дидактической основе обеспечения непрерывности устной и письменной речи учащихся, особенно в текстовой среде.

Ключевые слова: устная речь, письменная речь, умение, анализ, метод, воображение, интерактивность, педагогическая технология, произношение, интерпретация, тестирование.

DIDACTIC BASIS FOR ENSURING THE CONTINUITY OF TEXT – ORAL AND WRITTEN SPEECH

Abstract. The article will provide comprehensive feedback on the basis of the didactic basis of ensuring the continuity of oral and written speech of students through the means of text in primary school students. a variety of didactic games and interactive aspects of the target hand were researched in the process of training them. particular attention was paid to the didactic basis of ensuring the continuity of oral and written speech of readers through the text medium.

Key words: oral speech, written speech, skills, analysis, method, imagination, interactive, pedagogical technology, tallafuz, interpretation, testing.

Ma`lumki, matn nisbiy tugal yaxlitlikka ega ustqurma hisoblanib, uning mag`zini materiya mavjudligi va ijodiy tafsilot uyg`unligi tayin etadi. To`g`rirog`i, mantiq juzvlari: imkoniyat-voqelik-ehtiyojaro ichki matn leytmotivini dalolatlaydi. Og`zaki va yozma nutqqa nisbatan qo`yiladigan talablar nisbiy xarakterga ega: mazmundorlik, mantiqiy izchillik, shartli asoslanganlik, adabiy me`yorlarga daxldorlik kabi xususiyatlarni o`ziga qamraydi. SHu o`rinda ta`kidlash joizki, og`zaki bayon yozma nutqqa nisbatan keng imkoniyatlarga ega. Aslida nutqfiy faoliyat mohiyati yozuv madaniyatida o`z nafosatini yo`qotadi. Operativ tezkorlik hamisha tayyor turgan ong faoliyati bilan bog`liq bo`lib, taassurot hamda mushohada ixchamligini taqozolaydi.

Tabiiyki, og`zaki va yozma nutq malakasini uyushtirish subyekt so`z boyligini oshirib borishga ehtiyoj sezadi.

«Nutq o`stirish bilan bog`liq bo`lgan mashg`ulotlar izchil, doimiy ravishda o`tkazib borilmasa, ta`limning yaxshi, sifatli bo`lishiga, o`quvchilarning madaniy nutqini egallashlariga erishib bo`lmaydi. SHunga ko`ra, darsda nutq o`stirishni takomillashtirib borish, boshlang`ich sinflar ishini o`rta sinflar ishi bilan, o`rta sinflar ishini yuqori sinflarda amalga oshiriladigan ishlar bilan bog`langan holda davom ettirish o`qituvchi zimmasidagi muhim vazifalardan biri hisoblanadi [1].»

Bunda matnning nomlanishi katta ahamiyat kasb etadi. Ta`lim jarayonida matnning nomlanishi qiziqish uyg`otishi bilan birgalikda uni o`rganish uchun yurgizib yuboruvchi mexanizm bo`lib xizmat qiladi. Natijada tushunish paydo bo`lishi lozim. Yuqorida aytib o`tganimizdek, ma`lumotning yetarli bo`lmasligi bilim olish hamda tushunish jarayoni boshlanishiga turtki beradi. O`zidagi ma`lumotlar bankidagi bo`shliqni to`ldirishga intilish esa qiziqishni uyg`otadi. Bundan kelib chiqadiki, o`zidagi yetishmayotgan ma`lumotni izlash, matn nomlanishi bilan bevosita bog`liq va u keyingi jarayon uchun turtki beruvchi mexanizmdir. Demak, nomlanish insonning o`zidagi bilimlar bankiga murojaat qilishga majbur etadi. Taqqoslash natijasida esa, ana shu matn uchun kerakli yoki yo`q degan savolga javob berish bilan to`xtatiladi yoki davom ettiriladi. SHu bilan birga aynan ana shu matn nomlanishi bilan inson o`zidagi bilimlarni taqqoslashi natijasida izlanayotgan muammo haqidagi tasavvur doirasida aniqlaydi. O`z navbatida matnning nomlanishi bilan tanishish matn bilan o`quvchi o`rtasida muloqot boshlanganligini bildiradi. Matn bilan muloqotga kirishilganda quyidagilar namoyon bo`ladi: paydo bo`lgan savolga matnda yashiringan javobni izlash va topish; matnning keyingi mazmunini tahlil qilish hamda bu tahlilni tekshirish. SHu asosda matnga qo`yiladigan talablardan biri kelib chiqadi: matnda o`quvchi bilan muloqot qilish uchun barcha talablar e`tiborga olingan bo`lishi lozim. Buning ma`nosi shuki, matnda ochiq yoki yashirin savollar mavjud bo`lishi hamda ana shu savollarga taxminiy javoblarni o`zida jamlagan bo`lishi kerak. Albatta, bu mulohazadan barcha matnlar bir xilda bo`lishi lozim, degan xulosa kelib chiqmaydi.

Har bir matn bilan muloqot yakuniy mulohaza bilan tugaydi. Mulohaza qilish esa matndagi asosiy g`oyani tushunib etilganlikni anglatadi.

Boshlang`ich sinflardan boshlab, o`quvchilar matn va uning o`ziga xos xususiyatlari bilan tanishadilar. Ular ma`lum soat davomida gap va matnni o`zaro qiyoslab, matnning o`ziga xos xususiyatlari ustida ishlaydilar, matnni qismlarga ajratadilar, unga sarlavha qo`yadilar, ovoz chiqarib va ovoz chiqarmay o`qish malakalarini hosil qiladilar. Dasturga kiritilgan mazkur materiallar matn haqida umumiy ma`lumot hosil qilish imkoniyatini yaratadi. Ular quyi sinfdan boshlab, matn hosil qilish uchun gaplarni mazmunan bir-biriga bog`lash lozimligini, matnni qismlarga ajratish mumkinligini, bir matnga bir necha sarlavha topish, yozilgan matnni qayta ishlash mumkinligini bilib oladilar.

Dastur talabiga ko`ra o`quvchilarga berilgan rasmlar asosida og`zaki hikoya tuzish, berilgan matnni o`qib, uning mazmunini so`zlab berish, berilgan savollarga javob berish orqali matn hosil qilish, boshlanish qismi berilgan matnni davom ettirish, berilgan she`riy matn mazmunini nasriy yo`l bilan bayon qilish, ko`rgan, kuzatgan eshitgan voqea-hodisalarning mazmunini so`zlab berish, uy hayvonlari, qushlarning tasnifini yaratish kabi malakalarni hosil qiladilar. Bu vazifalarning har biri o`ziga xos yondashuvni talab etadi. CHunonchi, berilgan

savollarga javob berish orqali matn tuzish topshirig`ini olib ko`raylik. Kitobda berilgan yoki o`qituvchi tomonidan qo`yiladigan savollar o`quvchining topshiriq bajarishi uchun o`ziga xos yordam vazifasini o`taydi. Masalan, «Qovun» mavzusida matn tuzish uchun o`quvchilarga quyidagi savollarga javob topish topshirilishi mumkin:

1. Siz qovun haqida nimalarni bilasiz?
2. Bizda asosan qovunning qanday turlari bor?
3. Qoraqalpog`istonning qaysi tumanlarida ko`proq qovun yetishtiriladi?

Bu savollarga javob topgan o`quvchilarning matn tuzishi oson kechadi.

O`qituvchilar nutqini shakllantirish tushunchasi o`zida, birinchidan, har bir tovush, bo`g`in, so`z va so`z birikmalarini to`g`ri talaffuz qila olishni, ikkinchidan, muayyan lug`at boyligiga ega bo`lish va undan foydalana olishni, uchinchidan, savodli yoza olish ko`nikmasiga ega bo`lishni qamrab oladi.

O`quvchilarning nutqini o`stirishda matnni ifodali o`qitish ham yaxshi samara beradi. Buning uchun o`qituvchi o`rganishga mo`ljallangan matnni orfoepiya asosida avval o`zi o`qib ko`rsatadi, so`ng o`quvchilarga o`qitadi. O`quvchilarga o`qitishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin.

1. Yakka o`qitish.
2. Birgalikda o`qitish.
3. Ovoz bilan o`qitish.
4. Ovozsiz, ichida o`qitish.
5. Matnni bo`laklarga bo`lib o`qitish.
6. Matnni obrazlarga bo`lib o`qitish.

Bu usulda nutq o`stirish uchun o`qituvchi darsga mo`ljallangan o`quv materiallarini darslikdan yoki qo`llanmalarda keltirilgan matnlardan tanlashi mumkin.

Nutqni o`stirishning sanalgan usullaridan biri o`qilgan matn yoki o`qituvchi hikoyasini o`quvchilarga qayta gapirtirishdir.

Qayta hikoya qildirish usuli ikki xil bo`lib, matnga yaqin yoki o`z so`zlari bilan hikoya qilishdan iboratdir. O`quvchilarni dastlabki darslardan boshlab o`qigan yoki eshitgan narsalarini o`z so`zlari bilan (tushunib) qayta hikoya qilishga o`rgatish kerak. Bunda tanlangan matnni quyidagicha o`zlashtirish mumkin:

- a) matnni o`z nomidan gapirish;
- b) matnni ikkinchi shaxs nomidan hikoya qilish;
- v) ko`pchilik nomidan gapirish.

Shuning bilan birga ularga og`zaki ravishda matn tuzdirish mumkin. Og`zaki ravishda matn tuzishda yoki ko`rganlarini og`zaki bayon qildirishda quyidagi shakllardan foydalanish yaxshi natija beradi:

- a) muayyan so`zlardan (bu so`zlar beriladi) foydalanib, qishlog`i, maktabi, do`stlari haqida hikoya qildirish;
- b) ko`rgan kinosi yoki o`qigan kitobi haqida qisqa matn yaratish;
- d) o`zida chuqur taassurot qoldirgan voqea-hodisani hikoya qildirish;
- g) o`quvchilarning o`zaro musobaqasi, sport maydonidagi kurash haqidagi taassurotlarini gapirtirish.

Mana shu yuqordagi voqea-hodisalar o`quvchilarni juda-juda qiziqtiradi, hamda ularning yodida yaxshi saqlanadi. SHuning uchun ham shu hodisalar bo`yicha ularning gapirishi, matn tuzishi ancha yengil bo`ladi.

Og`zaki matn tuzishda rasmlardan foydalanish ham yaxshi natija beradi. Buning uchun o`qituvchi darsda mazmunli rasmlardan foydalanganida, bu rasmda ifodalangan tasvir mazmunini avval o`quvchilarga tushuntirishi, ular bilan savol-javobga asoslangan suhbat o`tkazishi, shular asosida rasm mazmuni haqida o`quvchilarning ma`lum tushunchaga ega bo`lishini ta`minlash kerak.

Buning uchun o`qituvchi quyidagilarga rioya qilishlari lozim:

1. O`quvchilar og`zaki ravishda gapirib berayotgan matnlarini sabr bilan tinglash talab qilinadi.

2. O`quvchining yutug`i taqdirlanib boriladi, xato va kamchiliklari esa ehtiyotlik va muloyimlik bilan tuzatiladi.

3. Agar o`quvchi rasmda ko`rgan narsasi orqali og`zaki matn tuzishga qiynalsa, unda o`qituvchi yo`naltiruvchi savollar bilan unga yordam berishi kerak.

Bunday matn tuzdirish o`quvchilarning tez fikrlaydigan, hozir javob, so`zga chechan bo`lishiga yordam beradi. Shuning bilan birga rasm asosida yozma matn ham yaratish mumkin. Berilgan rasm asosida uch-to`rt gapli matn tuzib, unga sarlavha topish ham topshiriladi.

O`quvchilarni bunday rasmlar juda qiziqtiradi, sababi bola yangilikka o`ch bo`ladi. Yana bu rasmlar uning qiziqishiga, o`yiniga yaqin turadi. SHunday ekan ular qiynalmasdan mustaqil ravishda matn yaratishadi.

O`quvchilarga bir-biriga umuman aloqasi yo`q bo`lgan 3-4 ta so`z yozib beriladi va shu so`zlar asosida biror voqeani ifoda etadigan matn tuzish topshiriladi. Buni dars jarayonida 10-15 daqiqada bajarish mumkin. Masalan, **tog` , dada, o`quvchi** kabi so`zlarni berish mumkin.

O`quvchilar yaratgan matnlardan namunalar:

1-o`quvchi:

Tog`da

Mening dadam shofyor bo`lib ishlaydi. U o`z mashinasida tog`dan tosh olib keladi. Bir kuni men ham dadam bilan toqqa bordim. Tog`ni mazza qilib tomosha qildim. Tog`ga qilgan sayohatimning taassurotlarini kelib sinfimiz o`quvchilariga aytib berdim.

2 o`quvchi:

Muzqaymoq

Dadam bilan shaharga bordik. SHaharda aylanib yurib bir nechta muzqaymoq yedim. Dadam qarshilik qilsa ham yana ikkitasini yedim. Shunday qilib uyga kelgandan keyin isitmam chiqib, kasal bo`lib qoldim. Natijada sinfimiz o`quvchilari bilan tog` sayriga bora olmay qoldim. Endi bo`lsa hamma vaqt kattalarning aytganini qilaman.

Ba`zi vaqtlari bu matnlarga sarlavha topish ham topshirilishi mumkin. Chuqur fikr yuritishga majbur qiladigan matnlar tuzdirish maqsadga muvofiqdir

Bundan tashqari darslikda berilgan matnlar ustida ishlash ham yaxshi natija beradi. Darslikda berilgan matnlarni o`qish, ularni qayta hikoya qilish, reja tuzishdirish mumkin. Masalan, 4-sinfning «Ona tili» darsligida shunday matn berilgan:

224-mashq. Ibn Sino bir haftadan keyin saroyga keldi. Dori-darmonlar bemorga ta`sir qilganini ko`rdi. Binni Mansur ibn Sinoni ochiq chehra bilan qarshi oldi. Tabibga o`z

minnatdorchiligini bildirdi. Ibn Sinoga nimani istasa, shuni bermoqchi bo`ldi. Ibn Sino saroyning kutubxonasida mutolaa qilish uchun ijozat so`radi.

Podsho puldan ilmni afzal ko`rgan olimga kutubxonadan foydalanishga ruxsat berdi [2].

Mana shu matnni o`qib, keyin matnga reja tuzish topshiriladi. O`quvchilar quyidagicha reja tuzishadi.

R e j a:

- 1.Ibn Sino buyuk tabib.
- 2.Binni Mansur bilan Ibn Sinoning suhbatlari.
- 3.Ibn Sinoning podshodan so`ragan iltimosi.
- 4.Ibn Sino ilm shaydosi.

Mana shu reja asosida matnni qayta hikoya qilib beradilar. Ibn Sino haqida qo`shimcha savollar ham berish mumkin.

Keyin mana shu tuzgan matndagi kelishik qo`shimchalarini aniqlash topshiriladi.

Shuning bilan birga biror matnni boshlab shuni davom ettirishni ham topshirish mumkin. Masalan, quyidagi yo`nalishda;

Matn

Bugun yakshanba. Shahloning onasi bozorga ketishdan oldin qiziga uylarini artib, tozalab qo`yishni topshirdi. Keyin...

O`quvchilar shu matnni davom ettirishlari kerak. Tuzilgan matnlardan na'munalar:

Birinchi matn.

Mehnatkash qiz

Bugun yakshanba. Shahloning onasi bozorga ketishdan oldin Shahloga uylarni artib, tozalab qo`yishni topshirdi. Shahlo hali uchinchi sinf bo`lsa ham onasining yordamchisi. Uydagi barcha ishlarda onasiga qarashadi. Bugun ham onasi ketgandan keyin, oldin hamma joylarni supurib, keyin yuvib chiqdi. Derazalarni artdi, gullarga suv quydi. Onasi bozordan kelib qizining qilgan ishlaridan quvonib ketdi. «Barakalla ona qizim» – deb Shahloni o`pib qo`ydi.

Ikkinchi matn.

Dangasa

Bugun yakshanba. Shahloning onasi bozorga ketishdan oldin Shahloga uylarni artib, tozalab qo`yishni topshirdi. Shahlo bo`lsa oyisining aytgan gaplarini unutib, ukasi bilan o`yinga kirishib ketdi. Hatto o`zi nonushta qilgan joylarni ham yig`ishtirmadi. Bozordan charchab kelgan Shahloning onasi xonalarning tartibsiz holda yotganini ko`rib qizidan qattiq xafa bo`ldi.

O`quvchilar o`zlari tuzishgan matnlarga sarlavha topishi ham lozim. Keyin matn ichidagi so`zlar so`z turkumlariga ajratiladi.

Bunday matnlar orqali bolaning o`ylash, fikrlash qobiliyati yanada charxlanadi. Xuddi shunday matnlar tuzdirish uchun ertak usulidan ham foydalanish mumkin. Chunki oddiy matnga qaraganda ertaklar bolalarni ko`proq qiziqtiradi.

Bolalardan hikoya qilib berishni talab qiladigan mavzuni tanlash maqsadga muvofiqdir. Mantiqiy izchil tuzilgan kichik hikoya yoki matnlar o`quvchi yozma va og`zaki nutqining o`shida eng asosiy manba bo`lib hisoblanadi.

Matn yaxlitligi ta`minoti axborot vazifadoshligidan oziqlanadi. Biroq funksional yangilikka intilish reproduktiv nutqni shakllantirish barobarida hissiy-ma`naviy muvozanatga putur yetkazadi. Aslida matn, inson tuyg`usi, ruhiyati kechinmalarini shakllantirishning eng

muhim omilidir. Nutqiy faoliyat mazmuni ilmiy tafakkur miqyosi, ijodiy malaka darajasi va amaliy ko`nikma teranligiga bog`liqdir. Matnning maqsadi shaxsni yuksak ma`naviy qadriyatlar asosida shakllantirishdan iborat ekan nutqiy faoliyat mantiqiy izchillikni muayyan nuqtaga yig`ish va umumlashtirish ustqurmasi bilan chambarchas bog`lanib ketadi.

Ta`lim tizimi didaktik mohiyatga erishganda maqsad uning yetakchi omiliga aylanadi. Yozma va og`zaki nutq uzluksizligini ta`minlashga qo`yiladigan asosiy talablardan biri mustaqil fikrlash madaniyati bilan bog`liq. Aslida mustaqil fikrlash madaniyati ogzaki va yozma nutq orasidagi tafovutni birlashtiradi. Adabiy asar tahlilida o`zaro hamkorlik yetakchi o`rin egallaydi. Unda tahlil tamoyili hissiy idrok izchilligi bilan birikadi.

«Didaktik tahlil yuzaga chiqishi uchun faqat eshituvchi rolida bo`lishi aslo yetarli emas, u albatta, tahlil qiluvchi martabasida bo`lishi kerak. SHundagina natija ijobiy bo`ladi. Adabiyot darslari teng tomonlar faoliyati ekanligi, bu faoliyat ishtirokchilaridan biri bo`lmish o`qituvchi faqat hayotiy tajribasining boyligi, badiiy asarga munosabat malakasini egallaganligi, estetik mezonlarning shakllanganligi bilan o`qituvchilardan ajralib turishi haqida gapirgan edik. Garchi o`quvchilar sinfda o`rganiladigan asarlarni o`qituvchi singari oldindan to`liq o`qib chiqmagan bo`lsalarda, o`zlarining axloqiy mezonlariga, ma`naviy tajribalariga egadirlar. Chunki har bir inson dunyoga kelgan kundan boshlab o`zi bilib yoki bilmay ma`naviy tajriba orttiraveradi. Binobarin, badiiy asar talqinidan ta`sirlanish, unga qadriyatlar nuqtayi nazaridan baho berishda o`quvchilar ham o`ziga yarasha ma`naviy huquqqa egadirlar.

Adabiyot predmetining maktabda o`rganiladigan o`zga o`quv predmetlaridan asosiy farqi shunda [3]», - deya e`tirof etadi uslubiyatchi-olim Q.Yo`ldoshev. Darhaqiqat, didaktik tahlil nutqiy faoliyat madaniyatini bosqichma-bosqich shakllantirishga zamin hozirlaydi. Unda og`zaki nutq izchilligi yozma nutq mantiqiyiligini ta`minlaydi. Yozuv madaniyati tinimsiz takrorlanib turadigan murakkab tizim sanaladi. To`g`rirog`i, uslubiy husnixat doimiy va davomiy mashqni taqozolaydi. O`z navbatida, nutqiy faoliyat har bir shaklida ma`naviy tajriba va nazariy o`zlashtirish darajasi bayon muvafaqqiyatini ta`min etadi. Axloqiy mezonlar ta`sirida shakllanadigan nutqiy madaniyat o`quv talablarini birinchi o`ringa ko`taradi.

Tahlil va idrok uzviyligi ta`minotini markazlashtiradigan konstruksiyada yaxlitlik maksimal nuqtaga ko`tariladi. Moddiy va g`oyaviy munosabat nisbatiga qurilgan tizimda dunyoqarash qadriyatga evriladi. Tasvir tiniqligi hamda ifoda izchilligi muvozanati nutqning organik uyushmasini izohlaydi. Ijtimoiy borliq mohiyatidan ifoda madaniyatiga o`tish matn ijodiy sarhadlarini shakllantiradi. Ichki va tashqi ma`no qatlamlari boshqaruvchanligi og`zaki va yozma nutq mundarijasini butunlashtiradi.

REFERENCES

1. Hotamov A., Zunnunov N. Adabiyot o`qitish metodikasi. – T.: 1992. – B. 268.
2. 4-sinf «Ona tili» darsligi. – Toshkent. «O`qituvchi» 2003-yil. 96-bet.
3. Yo`ldoshev Q. Adabiyot o`qitishning ilmiy-nazariy asoslari. – T.: O`qituvchi, 1996. – B. 104.